

MA'MURIY ISH YURITISH VA UNING HUQUQIY ASOSLARI

Abdunazarov Abdurahmon Toshtemirovich

Toshkent viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8019967>

Anotatsiya: ushbu maqolada muallif tomonidan ma'muriy ish yuritish tushunchasi, o'ziga xos xususiyatlari ma'muriy ish yuritishning huquqiy asoslari, amaliyotda uchrayotgan muammolar va ularning huquqiy jihatdan hal etish masalalari yuzasidan taklif va mulohazalar hamda ushbu jarayonda uchrayotgan muammolar borasida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: ma'muriy ish yuritish, ma'muriy organ, manfaatdor shaxs, ma'muriy harakatlar, ma'muriy-huquqiy faoliyat.

Bugungi kunda yurtimizda davlat boshqaruvini kengi ko'lamda isloh qilish, fuqarolarning davlat boshqaruvini amalga oshirish jaryonida ishtirokini ta'minlash, davlat boshqaruvi organlarining jismoniy va yuridik shaxslar bilan o'zaro munosabatlarda ularga berilgan vakolatlarni nodavlat tuzilmalarga o'tkazish orqali nodavlat tashkilotlarning rolini kuchaytirish, shuningdek, fuqarolarning ommaviy-huquqiy sohasida qonuniy huquq va manfaatlarini kafolatlash maqsadida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Jumladan, ma'muriy organlar bilan o'zaro ommaviy-huquqiy munosabatlarida qonun ustuvorligini, jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash maqsadida qonunchilik tizimi takomillashtirildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 21-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasi sud tizimi tuzilmasini tubdan takomillashtirish va faoliyati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-4966-son Farmoni bilan 2017-yil 1-iyundan boshlab ommaviy-huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolarni ko'rib chiqishga vakolatli bo'lgan ma'muriy sudlarning tashkil etilishi, O'zbekiston Respublikasining "Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risida"gi Kodeksi hamda "Ma'muriy tartib-taomillar to'g'risida"gi Qonunining qabul qilinishi ushbu sohada tub o'zgarish qilishga huquqiy asos bo'lib xizmat qildi.

Ta'kidlash kerakki, yuqoridagi kabi qonun hujjatlarining qabul qilinishi ommaviy-huquq sohasida ma'muriy ish yuritishni tashkil etishda muhim o'rin tutmoqda.

O'zbekiston Respublikasi "Ma'muriy tartib-taomillar to'g'risida"gi Qonunining 4-moddasida ma'muriy ish yuritish-ma'muriy tartib-taomil orqali tartibga solingan ma'muriy ishni ko'rib chiqish, ma'muriy hujjatni qabul qilish, uni ma'muriy shikoyat bo'yicha qayta ko'rish, shuningdek ma'muriy hujjatni ijro etish jarayoni ekanligi alohida qayd etilgan.

Ushbu tarifni tahlil qilishda albatta ma'muriy ish yuritishda ishtirokchilar tarkibini aniqlab olish zarurdir.

Bunda ma'muriy ish yuritish ishtirokchisi sifatida ma'muriy organ, adresat va uchinchi shaxslar ishtirok etadi.

O'z navbatida ma'muriy ishni boshlashga manfaatdor shaxs tomonidan ariza (shikoyat) kiritilishi yoki ma'muriy organ tomonidan tashabbus bildirilishi asos hisoblanadi.

Ma'muriy organ tomonidan ma'muriy ish yuritishni tashkil etishda O'zbekiston Respublikasi "Ma'muriy tartib-taomillar to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq bir qancha qoidalar belgilangan.

Xususan, ushbu Qonunning 9-moddasiga muvofiq ma'muriy organ manfaatdor shaxsga ma'muriy hujjatni qabul qilish uchun ahamiyatga ega bo'lgan barcha holatlar yuzasidan o'z fikrini bildirish imkoniyatini berishi shart.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi "Ma'muriy tartib-taomillar to'g'risida"gi Qonunining 12-moddasiga muvofiq manfaatdor shaxslarga majburiyatlar orqali qiyinchilik tug'dirish, faqat rasmiy qoidalar va talablarga rioya etilishi maqsadidagina ularga huquqlar berishni rad etish yoki ularning huquqlarini boshqacha tarzda cheklash ma'muriy organlarga taqiqlanadi.

Hozirda, manfaatdor shaxslarning ma'muriy organlar bilan o'zaro munosabatlarida manfaatdor shaxslar huquqlarining ustunligi, ma'muriy organlar tomonidan byurokratik rasmiyatchilikka yo'l qo'yilmasligi, ma'muriy ish yuritishning "bir darcha" orqali amalga oshirilishi, manfaatdor shaxslarning ma'muriy hujjatga bo'lgan ishonchi qonun bilan qo'riqlanashi Qonun bilan kafolatlangan bo'lib, bu o'z navbatida ma'muriy ish yuritishda manfaatdor shaxslarning huquqlarini ma'muriy organlarning o'zboshimchaligi, davlat boshqaruvi organlarining noqonuniy qarorlari ular mansabdor shaxslarining qonunga xilof harakati yoki harakatsizligi ustidan samarali himoyasini ta'minlaydi.

Shu o'rinda ta'kidlash o'rinliki, ma'muriy ish yuritishni samarali va to'g'ri yo'lga qo'yilishini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan va uni tartibga solishga qaratilgan huquqiy hujjatlar tizimi ma'muriy ish yuritishning huquqiy asosi sifatida e'tirof etiladi.

Ma'muriy ish yuritishda vakolatli bo'lgan ma'muriy organlar, ularning tashkil etilishi, vakolatlarini va faoliyatini protsessual jihatdan tartibga soluvchi huquqiy hujjatlar va ishlab chiqilgan keng ko'lamli chora-tadbirlar ma'muriy ish yuritishning tashkiliy-huquqiy asosi bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, yurtimizda oxirgi yillarda ommaviy-huquq sohasida olib borilgan keng ko'lamli huquqiy islohotlar, jumladan ma'muriy tartib-taomillarning belgilanishi, alohida ma'muriy sud tizimining joriy qilinishi, fuqarolarimizning davlat boshqaruvi organlari bilan bir darcha tamoyili orqali munosabatga kirishishi tom ma'noda vatanimiz ravnaqiga hamda iqtisodiy farovonligimiz oshishida muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ma'muriy tartib-taomillar to'g'risida"gi Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 21-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasi sud tizimi tuzilmasini tubdan takomillashtirish va faoliyati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-4966-son Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.08.2020 yildagi PF-6044-son "Litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.06.2021 yildagi PF-6247-son "Davlat organlari va tashkilotlari faoliyatining ochiqligi va shaffofligini, axborot olish erkinligini ta'minlash orqali jamoatchilik nazoratini amalga oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.12.2022 yildagi PF-269-son "Yangi O'zbekiston ma'muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 5-avgustdagi 432-son qarori bilan tasdiqlangan "Advokatlik faoliyatini maxsus elektron tizim orqali litsenziyalash tartibi to'g'risida" Nizom.